

JAMOAT BINOLARINI YASHINDAN HIMOYALASHNI ILMIY USLUBLAR YORDAMIDA TADQIQ ETISH

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
A.N.Sodiqov

Annotatsiya: *Jamoat binolari – bir vaqtda ko'plab insonlar yig'iladigan maskanlar bo'lib, ularga insonlar jamoa bo'lgan holda turli (ko'ngil ochar tadbirlar, savdo va boshqa) maqsadlarda tashrif buyurishadi. Jamoat binolariga keluvchi insonlar soni mamlakatimizda bir necha mingtani tashkil etsa, bu ko'rsatkich xorijiy davlatlarda bir necha millionni tashkil qiladi. Shu sababli jamoat binolari insonlarning xavfsizligini ta'minlash, ularning hayoti va sog'ligi uchun zararli ta'sir etishi mumkin bo'lgan tabiiy va sun'iy ta'sirlarni oldini olish va bu borada izlanishlar orlib borish muhim hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *himoya zonasi, moddalar, yashindan himoyalash qurilmasi*

Annotation: *public buildings are masques where many people gather at the same time and are visited by people as a community for various (recreational activities, trade and other) purposes. If the number of people coming to public buildings is several thousand in our country, this figure is several million in foreign countries. For this reason, it is important that public buildings ensure the safety of people, prevent natural and artificial influences that can have a detrimental effect on their life and health, and research in this regard.*

Keywords: *protection zone, substances, lightning protection device*

Mamlakatimiz yog'ingarchilikka boy hudud hisoblanib, bu vaqtlarda tez-tez chaqmoq va yashinning hosil bo'lishi kuzatilib turadi. Mazkur jarayonlar asosan bahor va kuz fasllarida ko'proq sodir bo'ladi.

Jamoat binolarida bir vaqtda ko'p insonlarning yig'ilishi va yashinning insonlarga ta'sir qilishi mumkinligi hamda yashinning bino va inshootlarga ta'siri

natijasida ularning buzilishi va yong'inlarning kelib chiqishi ehtimoli borligi uchun jamoat binolarini yashindan himoyalash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yashindan himoyalash - bu insonlar xavfsizligini ta'minlash, bino, inshoot, qurilma va materiallarni chaqmoq tufayli sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan portlashlar, sodir bo'ladigan yong'inlardan saqlashga qaratilgan har tomonlama himoya qurilmasi hisoblanadi.

Bino va inshootlar nima maqsadga mo'ljallanganligiga, yog'ingarchiliklar bo'yicha joy rel'efi, shuningdek yil davomida kutiladigan chaqmoqlar soniga ko'ra yashin qaytargich qurilmasi toifasi va himoya zonasi turi bo'yicha mos ravishda himoyalangan bo'lishi kerak.

Yashin qaytargich - yashin zarbini o'ziga qabul qilib, yashin tokini yerga o'tkazib yuborish qurilmasidir. Yashin qaytargich - tayanch, yashin qabul qilgich, tok uzatgich va yerlantiruvchidan iborat. Bino yoki inshootning o'zi tayanch vazifasini bajarishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan yashin qaytargichlar bu - o'zakli (sterjen), trossli va setkali (to'rsimon) yashin qaytargichlardir.

Yashin qaytargichning himoya hududi bu - yashinning to'g'ridan-to'g'ri zarbidan ma'lum ishonchlilik darajasida bino yoki inshoot himoyalangan fazoni o'z ichiga olgan qismidir.

Himoya hududining yuza qismi ishonchlilik darajasi bo'yicha eng kam ko'rsatkichni namoyon etadi. Ichkariga kirgani sari hududning ishonchlilik darajasi orta boradi. A turdagi himoya hududi 99,5 % va undan katta ishonchlilikni, B turdagi himoya hududi esa 95 % ishonchlilik darajasini namoyon qiladi.

Yashin orqali yong'in yoki buzilishlar va undan yetkaziladigan zarar ehtimolligi tufayli, bundan tashqari yashindan himoyalash qurilmalarini qurishning qiyinligi, murakkabligi nuqtai nazaridan bino va inshootlar uch toifaga bo'linadi:

I - toifaga portlash xavfi bo'lgan B-I va B-II hududlarga ega bo'lgan (PIYƏ-2011 ga asosan) bino va inshootlar (yoki ularning qismi) kiradi. Bu binolarda yoki inshootlarda har doim shunday moddalar saqlanadi yoki ishlatiladiki, bunda

ushbu moddalar havo yoki boshqa eritmalar bilan gaz aralashmalari, bug‘ yoki chang aralashmalari hosil qilib, elektr uchquni tufayli portlash holatini sodir qilishi mumkin;

II - toifaga portlash xavfi bo‘lgan B-Ia B-I6 va B-IIa hudud sinflariga ega bo‘lgan bino va inshootlar (yoki ularning qismi) kiradi. Bunday inshootlarda yuqorida aytib o‘tilgan xavfli aralashmalar faqat texnologik jarayonda avariya yoki nosozliklar tufayli paydo bo‘lishi mumkin;

III - toifaga bir turli bino va inshootlarni ko‘rsatish mumkin, jumladan:
- ПУЭ-2011 ga asosan yong‘in xavfi bo‘lgan П-I, П-II, П-IIa sinf hududlarini.

Bulardan tashqari ushbu toifaga jamoat va turar joy binolarini (masjidlar, bolalarning dam olish oromgohlari, inshootlari, sanatoriya, kasalxona, teatr, san‘at saroylari, arxitektura va tarixiy yodgorliklar binolari), qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bino va inshootlari kabilar kiradi.

Demak jamoat binolari yashinning zararli ta‘siri xavfiga ko‘ra III – toifaga kirar ekan. Jamoat binolarida insonlar xavfsizligini ta‘minlash va yashinning zararli ta‘sirini oldini olish uchun kerak bo‘ladigan yashin qaytargichning xususiyatlari hamda uning himoya hududini quyidagi hisob ishlarini amalga oshirish orqali aniqlaymiz.

Mazkur hisoblash ishlarini bugungi kunda mamlakatimizda zamon talablari asosida barpo etilayotgan va 10.000 nafarga yaqin namozxonlarni o‘zida sig‘dira oladigan Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy majmuasi misolida amalga oshiramiz.

Majmua binolarining uzunligi L -188 metrni, eni S = 192,8 metrni va binoning eng baland qismi bo‘lgan minoraning balandligi h – 74,6 metrni tashkil etadi.

Yilda binoga yashin tushishi kutiladigan son quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$N=(S+6*h)*(L+6*h)*n*10^{-6},$$

$$N = (192,8 + 6 * 74,6) * (188 + 6 * 74,6) * 2 * 10^{-6} = 0,5$$

Bunda: n – 5 ta 1 km² yer yuzasiga bir yilda yashin urishining o‘rtacha qiymati.

Yong‘inning davomiyligiga qarab shu joyning, 1 km^2 yer sathiga bir yil ichidagi yog‘ingarchilik vaqtida uradigan yoki tushadigan yashinning ko‘rsatkichi n PD34.21.122-87 berilgan jadval bo‘yicha aniqlanadi.

Bir yil ichidagi yog‘ingarchilik tezlik soati	1 0-20	2 0-40	4 0-60	6 0-80	8 0-100	100 va undan yuqori
1 km^2 yer yuzasiga bir yilda yashin urishining o‘rtacha qiymati, n	1	2	4	5 ,5	7	8,5

$N > 1$ bo‘lganda hudud A turga, $N < 1$ bo‘lganda esa B turga kirishini hisobga olgan holda yashin qaytargichning himoya hududi turini aniqlaymiz. $N = 0,5 < 1$ hisoblangan qiymatga muvofiq yashin qaytargichning himoya hududi turi B turiga kiradi.

Yashin qaytargichning himoya hududlari chegarasini va uning himoya konusi balandligini aniqlaymiz.

$$h_0 = 0,92 * h = 0,92 * 74,6 = 68,6 \text{ m}$$

Yashin qaytargichning yer sathi bo‘yicha himoya radiusini aniqlaymiz.

$$r_0 = 1,5 * h = 1,5 * 74,6 = 111,9 \text{ m}$$

$$r_x = r_0 = 111,9 \text{ m}$$

$$r_{cx} = r_x$$

$$r_{cx} = r_0 [(h_c - h_x) / h_c] = 111,9 [(58 - 54) / 58] = 7,7 \text{ m}$$

$$h_c = h_0 - 0,14(L - 1,5h) = 68,6 - 0,14(188 - 1,5 * 74,6) = 58 \text{ m}$$

Bu yerda: $h_{yash.qabul qiluv}$ - yashin qabul qiluvchining balandligi, m;

h - yashin qaytaruvchining balandligi, m ;

h_x - himoyalananayotgan bino va inshootlarining eng baland nuqtasi, m ;

h_0 - himoya hududining aylamasi konusining eng baland cho'qqisi, m ;

r_0 - yer sathidagi himoya hududining aylanma radiusi, m ;

r_x - himoyalananayotgan bino va inshootning eng baland nuqtasi sathidagi himoya hududi aylanma radiusi, m .

Hisoblash ishlaridan ko'rinib turibdiki, yer sathidagi himoya hududining aylanma radiusi 111,9 metrni, himoyalananayotgan bino va inshootning eng baland nuqtasi sathidagi himoya hududi aylanma radiusi ham 111,9 metrni, yashin qaytargichning himoya konusi balandligi 68,6 metrni tashkil etadigan o'zakli turdagi yashindan himoyalash qurilmasi o'rnatilganda Imom Buxoriy majmuasi yashindan to'liq himoyalangan hisoblanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib mamlakatimizdagi barcha jamoat binolarida insonlar xavfsizligini yanada ishonchli ta'minlash maqsadida yashindan himoyalash qurilmalarini rejalashtirish hamda mazkur masalalarni jamoat binolarini loyihalash va qurish bilan bog'liq qurilish me'yorlarida nazarda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2009 yil 30-sentyabr kunidagi O'RQ-226-son "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi Qonuni.
2. QMQ 2.04.17-2019 Turar joy va jamoat binolarining elektr jihozlari.
3. RD 34.21.127-87 "Bino va inshootlarni chaqmoqdan himoya qilish".
4. U.A.Yoqubov "Yong'inlar rivojlanishi va ularni o'chirishning fizik-kimyoviy asoslari" fanidan ma'ruza matnlari to'plami 2017 yil.